

6 ŞUBAT DEPREMLERİ SONRASI KAHRAMANMARAŞ'TAKİ AÇIK YEŞİL ALANLARIN DEĞİŞİMİ

Seniha Karataşlı

senihakaratasli@gmail.com, OrcID: 0009-0001-6842-9132

Bursa Teknik Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kentsel Tasarım Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Volkan Müftüoğlu

volkan.muftuoglu@btu.edu.tr, OrcID: 0000-0003-3946-9562

Bursa Teknik Üniversitesi/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Bursa, Türkiye

ÖZET: 6 Şubat 2023 tarihinde, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde ve saat 13.24'te Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiştir. Depremden Kahramanmaraş ile birlikte 11 il etkilenmiş ve bu bölgelerde yıkımlar olmuştur.

Deprem sonrası, birçok park ve yeşil açık alan; zemin kayması, ağaç devrilmesi veya yapısal hasar nedeniyle ciddi zararlar görmüştür. Yeşil alanların kaybı, şehirdeki ekosistemi olumsuz etkilemiştir. Deprem sonrası hasar gören parkların onarılması ve yeniden düzenlenmesi için çalışmalar başlatılmıştır; ancak bu süreç zaman alıcı ve maliyetlidir. Parkların kullanımında düşüş yaşanmış ve insanlar, depremde zarar gören donatı elemanlarından kaynaklanan güvenlik kaygıları nedeniyle yeşil açık alanlardan daha az faydalanmaya başlamıştır.

Deprem öncesi, geniş bir yeşil alan ağı varken; deprem sonrası bu alanların erişilebilirliği azalmıştır. Yeşil alanların estetik görünümü ve fonksiyonelliği, deprem sonrası meydana gelen kayıplar ve hasarlar nedeniyle olumsuz etkilenmiştir. Deprem sonrasında birçok açık yeşil alan barınma ihtiyacını karşılayan alana dönüşmüştür. Deprem öncesinde sosyal yaşamın canlanmasında önemli rol oynayan parklar, deprem sonrasında insan psikolojisi üzerinde de olumsuz etkiler yaratmıştır.

Yapılan araştırmaya konu olan çalışma alanlarının incelenmesi sonucunda yapılan tespitler, birçok açık yeşil alanın ciddi zarar gördüğünü göstermektedir. Ağaçların devrilmesi, yeşil alanı oluşturan peyzaj elemanlarının ve oyun ekipmanlarının hasar görmesi gibi sorunlar rapor edilmiştir. Yerel yönetimler, zarar gören yeşil alanların onarılması için acil eylem planları oluşturmuştur. Bu planlar; ağaçların yeniden dikilmesini, oyun alanlarının yenilenmesini ve parkların genel düzenlenmesini içermektedir. Açık alanların kaybı, toplumsal etkileşimi olumsuz etkilemiş; yerel halkın parklara olan güveninde azalma gözlemlenmiştir.

Büyük yıkıma sebep olan deprem felaketinin ardından yapılması gereken, depreme tanık olan insanların yaralarının bir an önce sarılması olacaktır. Bu yaraların sarılmasında, şehirlerin yeniden ihyası çok önemli bir rol oynamaktadır. Kent hafızası yok edilmeden; güvenlik, barınma, sosyal donatılar, coğrafya ile soyut ve somut kültürel varlıklar göz önünde bulundurularak, yeni yaşam alanları inşa edilmesi ve deprem yaralarının sarılması gerekmektedir.

ANAHTAR KELİMELEER: Yeşil alan, Park, 6 Şubat, Kahramanmaraş depremleri, Doğal afet, Geçici barınma alanları

CHANGE OF OPEN GREEN AREAS IN KAHRAMANMARAŞ AFTER THE FEBRUARY 6 EARTHQUAKES

ABSTRACT: On February 6, 2023, two earthquakes with a magnitude of 7.7 occurred in the Pazarcık district of Kahramanmaraş at 04.17 and a magnitude of 7.6 centered in Kahramanmaraş Elbistan at 13.24. Along with Kahramanmaraş, 11 provinces were affected by the earthquake and there was destruction in these regions.

After the earthquake, many parks and green open spaces; It has suffered serious damage due to landslides, falling trees or structural damage. The loss of green spaces has negatively affected the ecosystem in the city. Work has been initiated to repair and reorganize the parks damaged after the earthquake; However, this process is time-consuming and costly. There has been a decrease in the use of parks and people have started to benefit less from green open spaces due to safety concerns arising from reinforcement elements damaged in the earthquake.

Before the earthquake, while there was a wide network of green areas; After the earthquake, the accessibility of these areas decreased. The aesthetic appearance and functionality of green areas have been adversely affected due to the losses and damages that occurred after the earthquake. After the earthquake, many open green areas

have turned into areas that meet the need for shelter. Parks, which played an important role in the revival of social life before the earthquake, also had negative effects on human psychology after the earthquake.

The determinations made as a result of the examination of the study areas that are the subject of the research show that many open green areas have been seriously damaged. Problems such as falling trees, damage to landscaping elements and playground equipment that make up the green area have been reported. Local governments have created emergency action plans to repair damaged green areas. These plans are; It includes the replanting of trees, the renovation of playgrounds and the general arrangement of parks. The loss of open spaces has negatively affected social interaction; There has been a decrease in the trust of local people in parks.

What needs to be done after the earthquake disaster that caused great destruction will be to heal the wounds of the people who witnessed the earthquake as soon as possible. The reconstruction of cities plays a very important role in healing these wounds. Without destroying the memory of the city; Considering security, shelter, social facilities, geography and intangible and tangible cultural assets, new living spaces should be built and earthquake wounds should be healed.

KEYWORDS: Green area, Park, 6 February, Kahramanmaraş earthquakes, Natural disaster, Temporary shelter areas

Date of Submission: 19.05.2025

Date of Acceptance: 20.07.2025

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16145334>

1. GİRİŞ

İnsanlar için; fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplara neden olan, hayatın akışını etkileyerek topluma zarar veren olaylara afet denilmektedir. Afetler, doğal afetler ve insan kaynaklı afetler olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Doğal afetlerin zararları, insan kaynaklı afetlere göre çok daha büyüktür. Doğal afetler içerisinde toplumlara en çok etkileyen afetlerin başında deprem gelmektedir (Altun, 2018).

Peyzaj, bir alandaki doğal ve kültürel unsurların bütünüdür. İnsanoğlu, var olduğundan beri peyzajı ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirmekte ve değiştirmektedir. Bozulmuş peyzajlar ise çoğu zaman insan müdahalesiyle; bazı durumlarda da deprem gibi doğal nedenlerle zarar görmüş alanları ifade etmektedir. Doğal madenler ve malzemeler, endüstri üretimi ile inşaat ve altyapı gibi farklı kullanımlar için kaynak oluştururken; bu faaliyetler sonucunda peyzajın yapısı, görüntüsü ve ekolojisi büyük değişiklikler yaşamaktadır (Kalaycı ve Uzun, 2017; Sekban ve Acar, 2021).

Açık-yeşil alanlar, afet sonrasında; afet öncesi kullanıldıkları fonksiyonlarından farklı işlevler üstlenirler (Atalay, 2008; Liu vd, 2022; Kahvecioğlu ve Selçuk, 2025). Yeşil alan ve deprem konusuna bu bağlamda yaklaştığımızda, yeşil alanların planlanmasını deprem öncesi ve sonrası için yeniden ele almak gerekmektedir. Kentsel açık alanlar ve yeşil alanlar; deprem öncesi, deprem sırası ve sonrasında kullanımları ve dönüşümleri ile kentsel ölçekte önemli bir rol oynamaktadır. Açık alanlar ve yeşil alanlar, deprem sonrasında; deprem öncesi işlevlerinden farklı görevler üstlenerek fiziksel yapılaşmanın yerini ve işlevsel fonksiyonlarını belirleyici unsurlar hâline gelmektedir (Nalbantoğlu, 2000; Liu vd, 2022; Kahvecioğlu ve Selçuk, 2025).

Yeşil alanlar, afet sonrası kilit elemanlar arasında yer almaktadır. İnsanlar, kendilerini tehlike altında hissettikleri durumlarda; açık ve yeşil alanlarda, kendilerini koruma altına almak istemektedir. Deprem travması sonrasındaki her artçı sarsıntıda, aynı korkular tekrarlanmakta ve panik ortamı oluşmaktadır. Bu nedenle, binaların bahçesi yoksa insanların gidecekleri yer en yakın kentsel açık ve yeşil alanlardır (Korgavuş ve Ersoy, 2015; Kahvecioğlu ve Selçuk, 2025).

Kentsel yeşil alanlar; ekolojik, toplumsal, sosyal, ekonomik ve fiziksel özellikleri ile kentte yaşayanların konforunu etkileyen, rekreasyonel ihtiyaçların karşılanmasında ve kentin imajına önemli katkılar sunan önemli temel yapılar olmakla birlikte, afet sonrası gereksinim duyulan önemli alanlardandır (Aydemir, 2004; Korgavuş & Ersoy, 2015; Türkoğlu & Kısar Koramaz, 2012).

Araştırma, Kahramanmaraş kent merkezinde belirlenen çalışma alanı içindeki yeşil alanların, deprem sonrası hem nicel hem de nitel açıdan yeterli olup olmadığını; deprem öncesi ve sonrası durumlarını

kıyaslayarak ortaya koymayı amaçlamaktadır. Yeşil alanların donatım ve nitelik yönünden önemi, nicel önemi kadar büyüktür. Araştırma, kent merkezi çalışma alanı içerisindeki aktif ve pasif yeşil alanların; deprem sonrası kullanılabilirlik ve ulaşılabilirliklerinin uygun duruma getirilmesi ile içerdikleri donatıların yeterli ve çağdaş öğelerle donatılması konularına da gereken önemin verilmesini amaçlamaktadır.

Bu çalışma, aynı zamanda Kahramanmaraş kent merkezinde, kullanıcı halkın huzur ve sağlık içinde iyi bir yaşam ortamı bulabilmesi; dinlenebileceği, eğlenebileceği ve rekreatif ihtiyaçlarını karşılayabileceği yeterli sayıda yeşil alanlara sahip olabilmesi için, yeşil alan planlanmasının 6 Şubat depremi sonrası yeniden ele alınması gerekliliğini ortaya koymayı amaçlamaktadır.

2. METODOLOJİ

Çalışma alanı olarak, Kahramanmaraş ili 12 Şubat ilçesi seçilmiştir (Şekil 1). Deprem yıkım seviyesinin yüksek olması ve kentin merkezi konumunu oluşturması, 12 Şubat ilçesi deprem bölgesinin çalışma alanı olarak seçilmesinde etkin rol almıştır.

Şekil 1. Çalışma alanının ülke ve il içindeki konumu (Coğrafya Harita, n.d.)

Kahramanmaraş ili, Türkiye'nin güneyinde, Doğu Akdeniz Bölgesi'nde; 37° 11' ve 38° 36' kuzey paralelleri ile 36° 15' ve 37° 42' doğu meridyenleri arasında yer almaktadır. Kahramanmaraş, kuzeyinde Sivas; doğusunda Adıyaman; güneyinde Gaziantep; batısında Adana ve Osmaniye illeri ile çevrilmektedir.

Kahramanmaraş, 14.525 km² yüzölçümü ile Türkiye'nin alan büyüklüğü bakımından on ikinci ili sırasında yer almaktadır.

Kahramanmaraş Depremi, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli olarak 06.02.2023 tarihinde gerçekleşen, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremden oluşmaktadır. Art arda iki büyük depremin meydana gelmesi, fay hatlarında büyük bir hareketliliğe sebep olarak depremlerin ardından 9.136 artçı meydana gelmesine neden olmuştur. Bu depremden; Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere pek çok il etkilenmiştir. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, depremin seviyesi 4. seviye olarak ilan edilmiş olup; illerde ve Başkanlık AFAD merkezinde, tüm afet çalışma grupları yaşanan krize müdahale etmek amacıyla toplanmıştır (AFAD, 2023).

Çalışmanın sınırları (Şekil 2), araştırma kapsamında; kentsel mekân olarak açık yeşil alanları oluşturan meydan/park ölçeği esas alınarak belirlenmiştir.

Şekil 2. Çalışma sınırları, Kahramanmaraş kent merkezi. Deprem sonrası (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, n.d.)

Araştırmanın ana materyalini oluşturan aktif açık yeşil alanların (Şekil 3); çocuk oyun alanları, park alanları ve spor alanlarını içeren ve alansal büyüklüklerine göre; cep, mahalle ve kent parkları olarak sınıflandırılan alanlar olmalarına dikkat edilmiştir. (Aksoy, 2001).

Şekil 3. Çalışma alanı olarak belirlenen aktif açık yeşil alanların dağılımı. Deprem sonrası. (Google, n.d.)

2.1. Yöntem

Bu çalışmada; 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş Depremi sonrasında, kent merkezinde seçilen çalışma alanında bulunan açık yeşil kamusal alanların durumlarının tespit edilmesi ve deprem öncesi ile sonrası hallerinin, nitel araştırma yöntemleri ile karşılaştırılıp, değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Deprem sonrasındaki görsel tespitler; Haziran 2024 tarihinde yapılmıştır.

Nitel araştırma; verilerin, doküman analizi, gözlem ve görüşme gibi teknikler kullanılarak toplandığı; olayların ve algıların, doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül olarak gösterilmesine dayanan bir araştırma yöntemidir (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Bu çalışmada, nitel araştırma kapsamında gözlem ve gözlemlere dayalı olarak görsel analiz yapılmıştır.

Kahramanmaraş Merkez’de, depreme maruz kalmış binalar arasında bulunan; deprem sonrası işlevi değişmiş veya kaybedilmiş, işlevini koruyan ya da işlevini koruduğu hâlde bakımsız açık yeşil alanlar, örnekleme oluşturmaktadır. Seçilen açık yeşil alanların seçilme kriterleri; deprem öncesinde bilinen ve aktif olarak kullanılan kent içerisinde çeşitli alan büyüklüklerine sahip kamusal alanlar olmalarıdır.

3. BULGULAR

Çalışma alanı olarak seçilen açık yeşil alanlarla ilgili deprem öncesi, sırası ve sonrası durumları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir (Bkz. Tablo 1).

Tablo 1. Çalışma Alanı Olarak Seçilen Park ve Açık Yeşil Alanların Deprem Öncesi, Sırası ve Sonrası Durumlarının İncelenmesi

Park Adı	Park Alanı	Park Yeri	Afet Öncesi Rolü	Afet Sırasında Rolü	Afet Sonrası Rolü
Turgut Özal Parkı	2.500 m ²	Onikişubat - Hacıbayramveli	Çocuk oyun alanı, spor alanı, oturma alanı	Çeperinde bulunan binalar yıkıldığından afet sırasında kullanılmamıştır.	Deprem öncesi kullanımına devam etmektedir, park içerisinde tahribatlar mevcuttur.
Hocalı Şehitleri Millet Bahçesi	6.500 m ²	Onikişubat - Hacıbayramveli	Piknik alanı, yürüyüş alanı, dinlenme alanı.	Geçici barınma alanı olarak kullanılmıştır.	Deprem öncesi kullanımına dönmüştür, park içerisinde tahribatlar mevcuttur.
Şehit Aileleri Parkı	3.500 m ²	Onikişubat-Hayrullah	Çocuk oyun alanı, spor alanı, oturma alanı.	Çeperinde bulunan binalar yıkıldığından afet sırasında kullanılmamıştır.	Şantiye sahası içinde kalmıştır, rezerv planda eski yerinde ve büyüklüğünde planlanmıştır.
Dinlenme ve Spor Parkı	3.400 m ²	Onikişubat-Hayrullah	Yürüyüş alanı, dinlenme alanı.	Geçici barınma alanı olarak kullanılmıştır.	Kısmen geçici barınma alanı olarak kullanılmaya devam etmektedir.
Dinlenme Parkı	2.600 m ²	Onikişubat - Hayrullah	Çocuk oyun ve spor alanı, oturma alanı	Çeperinde bulunan binalar yıkıldığından afet sırasında kullanılmamıştır.	Şantiye sahası içinde kalmıştır.

3.1. Turgut Özal Parkı

Turgut Özal Parkı, 2.500 metrekarelik bir alanı kapsamaktadır. Park yakınlarında, Vali Hilmi Tolun Ortaokulu ve Kayberli Camii gibi kentsel yapılar bulunmaktadır. Çevresinde bu tür yapıların bulunması, parkın uğrak bir alan olmasını artırmakta ve kullanılabilirliğini yükseltmektedir. Park, konut yapılarının arasında kalan küçük ölçekli bir parktır. Parkın güney cephesi, depremden önce yapı blokları ile çevrelenmekteydi (Şekil 4); ancak depremde bu yapıların hemen hemen hepsi ağır hasar alıp yıkılmıştır (Şekil 5). Bu yıkım park için olumsuz etkiler oluşturmuştur.

Şekil 4. Turgut Özal Parkı 6 Şubat depremi öncesi durumu

Şekil 5. Turgut Özal Parkı 6 Şubat depremi sonrası durumu

Deprem öncesi fotoğraflar incelendiğinde, park içerisindeki donatı elemanlarının, çocuk oyun ekipmanlarının ve peyzaj elemanlarının bakımlı ve sağlıklı olduğu; kullanıcılar tarafından aktif bir şekilde kullanıldığı görülmektedir (Şekil 6). Turgut Özal Parkı, depremden önce canlı ve sosyal bir yaşam alanı, sıkça ziyaret edilen bir mekândır. Parkta çocuk oyun alanları, spor aletleri ve dinlenme alanları bulunmakta ve bu durum; ailelerin/bireylerin sosyal etkileşimde bulunmasına olanak tanımaktadır (Şekil 7).

Şekil 6. Turgut Özal Parkı'nın depremden önce donatı elemanlarının sağlıklı durumu

Şekil 7. Turgut Özal Parkı'nın depremden önce kullanıcılar tarafından aktif kullanımı

Deprem sonrası yerinde çekilen fotoğraflar ve yapılan saha gözlemleri sonucunda; parkın güney cephesini çevreleyen tüm yapıların yıkıldığı; ancak bir tanesinin ağır hasar alarak kullanılmaz hâle geldiği ve yıkım için sıra beklediği görülmüştür (Şekil 8). Ağır hasarlı yapı ile içerisinde çocuk oyun alanının da bulunduğu park, birbirine komşu parsellerde yer almaktadır. Ağır hasarlı yapı ile park arasında ve diğer yıkılan yapıların enkaz alanlarında herhangi bir ayırıcı sınır elemanının yerleştirilmemesi, güvenlik açısından tehlikeler yaratmaktadır (Şekil 9). Saha gözlemleri, peyzaj donatılarında yapısal bozulmaların meydana geldiğini göstermektedir. Özellikle; oturma ve aydınlatma elemanları, kullanılmaz hale gelmiştir (Şekil 10). Meydana gelen hasar ve kayıplar, parkın işlevselliğini ve toplumsal kullanımını olumsuz etkilemiştir. Rehabilitasyon süreçleri, gelecekteki kullanım açısından kritik öneme sahiptir.

Şekil 8. Parkın sınırında bulunan, 6 Şubat depreminde ağır hasar alan, yıkım bekleyen riskli bina

Şekil 9. Enkaz alanları ile çocuk oyun ekipmanları arasındaki güvensiz ilişki

Şekil 10. Parkın bakımsız ve vandalizme uğrayan donatı elemanları

3.2. Hocalı Şehitleri Millet Bahçesi

Hocalı Şehitleri Millet Bahçesi, yaklaşık 6.500 metrekarelik bir alandan oluşmaktadır. Park çevresinde; Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi kurumlar, parkın güneyinde ise kent ölçeğinde bir yeşil alan olan 15 Temmuz Şehitleri Millet Bahçesi yer almaktadır (Şekil 11). Park, ağaç popülasyonu fazla olan ve piknik gibi sosyal aktivitelerin gerçekleştirildiği bir yerdir.

Şekil 11. Hocalı Şehitleri Millet Bahçesi 6 Şubat depremi öncesi durumu

Şekil 12. Hocalı Şehitleri Millet Bahçesi 6 Şubat depremi sonrası durumu

Deprem öncesi görseller incelendiğinde, açık yeşil alanın donatı elemanları bakımından yeterli; peyzaj elemanları yönünden ise sağlıklı ve bakımlı olduğu gözlemlenmektedir (Şekil 13). Park içerisinde, anma programlarının gerçekleştiği alanlar bulunmaktadır (Şekil 14).

Şekil 13. Hocalı Şehitleri Millet Bahçesi'nin 6 Şubat depremi öncesi sağlıklı peyzaj ve bitki elemanları

Şekil 14. Hocalı Şehitleri Millet Bahçesi, 6 Şubat depremi öncesi anma programlarının düzenlendiği alan

Tüm kentsel açık ve yeşil alanlar, deprem sonrasında; geçici toplanma, tahliye, çadır kent ve geçici yerleşim alanlarına dönüştürülebilmektedir (Kahyaoğlu, 2016).

Hocalı Şehitleri Millet Bahçesi, 6 Şubat depremi sonrasında içerisine çadırlar kurularak geçici yerleşim alanına dönüştürülen kentsel yeşil açık alanlardandır.

Parklar planlanırken, farklı kentsel ölçeklerde (mahalle, semt, bölge, kent gibi) afet parklarının bulunmasına dikkat edilmelidir. Farklı ölçeklerdeki lojistik, yönetsel ve hiyerarşik ilişkiler tanımlanmalı; bu parkların birbirini tamamlayıcı fonksiyonlara sahip olması sağlanmalıdır (Masoumi, 2017).

Hocalı Şehitleri Millet Bahçesi, güneyinde bulunan ve daha büyük kentsel ölçekli bir yeşil alan olan 15 Temmuz Şehitleri Parkı'nın bir tamamlayıcısı olmuştur. Hocalı Şehitleri Millet Bahçesi, 15 Temmuz Şehitleri Parkı'na kurulan çadırların bir kısmını kendi bünyesinde paylaşmıştır; böylece iki park, afet sonrası süreçte birbirini tamamlayan işlevler üstlenmiştir.

Hocalı Şehitleri Millet Bahçesi, 6 Şubat 2023 depremlerinden önce; yeşil alanları ve sosyal etkinlik alanlarıyla halkın sıkça ziyaret ettiği bir rekreasyon alanıydı. Depremlerden sonra, şehrin büyük bir kısmında olduğu gibi millet bahçesinde de ciddi hasarlar meydana gelmiştir. Çevredeki ağaçlar, yollar ve bazı yapılar zarar görürken; parkın kullanımı, depremzedelerin acil ihtiyaçlarına odaklanacak şekilde dönüştürülmüştür. Birçok millet bahçesinde olduğu gibi, Hocalı Şehitleri Millet Bahçesi de geçici barınma alanı olarak kullanılmış ve bölge halkına destek sağlamıştır.

Deprem sonrası yerinde çekilen fotoğraflar ve yapılan gözlemler sonucunda, parkın 6 Şubat depremlerinin ardından barınma ve lojistik merkezi olarak kullanılmasından dolayı (Şekil 15), bazı deformasyonların meydana geldiği gözlemlenmiştir (Şekil 16). Bu deformasyonlar; yürüyüş yollarında

meydana gelen bozulmalar, kamelya oturma alanlarında kullanılamaz durumda olması, park içerisindeki büfe biriminin camlarının ve kapısının kırılması, çöp donatı elemanlarının yerinden çıkması gibi sorunları kapsamaktadır. Donatı elemanlarının hasar görmesinin yanı sıra, parkta çevre kirliliği ve genel bir bakımsızlık durumu da gözlemlenmiştir (Şekil 17).

Şekil 15. Hocalı Şehitleri Millet Bahçesi'nin 6 Şubat depremi sonrası geçici yerleşim alanı olarak kullanılması

Şekil 16. Hocalı Şehitleri Millet Bahçesi'nde, çevre kirliliği ve vandalizme uğrayan duvarlar

Şekil 17. Hocalı Şehitleri Millet Bahçesinde bakımsız ve zarar gören donatı elemanları

3.3. Şehit Aileleri Parkı

Şehit Aileleri Parkı, yaklaşık olarak 3.500 metrekarelik bir alanı kaplamaktadır. Park içerisinde; spor aletleri, çocuk oyun alanları ve oturma birimleri bulunmaktadır. Şehit Aileleri Parkı, aynı zamanda acil toplama alanıdır. Park, depremden önce etrafını çevreleyen yapı blokları ile kuşatılmış durumdaydı (Şekil 18). Yapı adasındaki parkı çevreleyen binaların hemen hepsi, deprem anında ya da ağır hasar alarak deprem sonrasında yıkılmıştır (Şekil 19).

Şekil 18. Şehit Aileleri Parkı 6 Şubat depremi öncesi durumu

Şekil 19. Şehit Aileleri Parkı 6 Şubat depremi sonrası durumu

Kahramanmaraş'taki Haydar Aliyev Bulvarı'nda bulunan Şehit Aileleri Parkı, depremden önce; sakin bir dinlenme ve anma alanı olarak, şehit aileleri ile vatandaşlar tarafından ziyaret edilmekteydi. Park, deprem öncesinde çevreyle uyumlu ve düzenli bir peyzaj alanı niteliğindedi (Şekil 20). Park içerisinde yer alan spor aletleri, çocuk oyun ekipmanları ve oturma elemanları, kullanıcılar tarafından aktif olarak kullanılmaktaydı (Şekil 21).

Şekil 20. Şehit Aileleri Parkı'nın deprem öncesi halkın spor aletlerini kullanması

Şekil 21. Şehit Aileleri Parkı'nın deprem öncesi etrafını çevreleyen yapı blokları

6 Şubat 2023'te meydana gelen büyük depremin ardından, park çevresindeki yapılar ya deprem anında yıkılmış ya da ağır hasar alarak kullanılamaz hâle gelmiştir. Şehit Aileleri Parkı da bu yıkımlardan ciddi derecede etkilenmiş ve kullanılamaz hâle gelmiştir.

Park çevresindeki yapılar ve altyapı, depremin ardından belirli bir noktada yeniden inşa edilmeye başlanmıştır. Park etrafındaki yıkımlar ve yıkımların giderilmesine yönelik çalışmalar yürütülmüş; ancak bazı bölgelerde yeniden düzenlemenin belirli bölgelerde geciktiği gözlemlenmiştir.

Parkın içinde bulunduğu yapı adasındaki tüm binaların depremde hasar alarak yıkılması nedeniyle, yapı adası tamamen şantiye alanı olarak ilan edilmiş ve etrafı çevrilmiştir (Şekil 22). Güvenlik gerekçesiyle sahaya girilmesi yasaklandığından, parkın mevcut durumu görülemedi ve fotoğraflanamadı.

Şekil 22. Şehit Aileleri Parkı'nın da içinde olduğu, şantiye sahası ilan edilen yapı adası

Şehit Aileleri Parkı, depremde büyük oranda hasar görse de yeni planlanan rezerv alan projesinde aynı yerinde yeniden planlanmış ve sürekliliği sağlanmıştır (Şekil 23). Böylece, kentin yeniden inşa sürecinde kent belleği korunmuştur.

Şekil 23. Şehit Aileleri Parkı'nın da bulunduğu deprem sonrası Rezerv Alan Projesi Vaziyet Planı

3.4. Dinlenme ve Spor Parkı

Kahramanmaraş'ta, 64009 Sokak'ta bulunan Dinlenme ve Spor Parkı, 3.400 metrekarelik bir alana sahiptir. Parkın çevresinde; Kahramanmaraş Stadyumu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ilkök ve lise gibi eğitim birimleri ile Piazza Alışveriş Merkezi yer almaktadır (Şekil 24). Park içerisinde ise oturma birimleri, spor aletleri ve çocuk oyun ekipmanları bulunmaktadır.

Şekil 24. Dinlenme ve Spor Parkı 6 Şubat depremi öncesi durumu

Şekil 25. Dinlenme ve Spor Parkı 6 Şubat depremi sonrası durumu

64009 Sokak'taki Dinlenme ve Spor Parkı'nın deprem öncesindeki kullanımına bakıldığında, bu tür parkların genellikle yerel halk tarafından çeşitli amaçlarla kullanıldığı görülmektedir. Çocuk oyun alanları, spor aletleri, yürüyüş yolları ve dinlenme alanları gibi donatılar aracılığıyla; bu tür parklar, mahalle sakinlerinin günlük sosyal aktivitelerine önemli ölçüde katkı sağlamaktaydı. Aileler çocuklarıyla vakit geçirmek, komşular bir araya gelerek sosyalleşmek ve bireyler spor yaparak sağlıklı bir yaşam sürdürmek amacıyla bu parkları sıklıkla tercih etmekteydi.

Şekil 26. Dinlenme ve Spor Parkı ve çevresindeki yapıların 6 Şubat depreminden önceki görünümü

Şekil 27. Dinlenme ve Spor Parkı depremden önce ve sonra görüntüsü

Dinlenme ve Spor Parkı, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından geçici barınma alanı olarak kullanılmıştır (Şekil 29). Depremin ardından, bölgede çok sayıda insanın evsiz kalması ve güvenli alanlara ihtiyaç duyması nedeniyle bu tür açık alanlar, hızlı bir şekilde acil durum çadırları ve konteynerler için ayrılmıştır. Temel ihtiyaçların karşılanabileceği geçici yaşam alanlarına dönüşerek, afet sonrası iyileşme sürecinde önemli bir rol üstlenmiştir. Park içerisindeki duvarlar (Şekil 28), yürüyüş yolları (Şekil 30), peyzaj elemanları ve park donatı elemanları depremde deformasyona uğramıştır.

Şekil 28. Dinlenme ve Spor Parkı'nın yıkılan ve vandalizme uğrayan duvarları

Şekil 29. Dinlenme ve Spor Parkı'nın içine yerleştirilen geçici barınma birimleri

Şekil 30. Park içerisindeki yürüyüş yollarındaki atık su birikintileri ve enkaz ile karışan yürüyüş yolları

3.5. Dinlenme Parkı

Kahramanmaraş'ta, Sandalzade Bulvarı üzerinde bulunan Dinlenme Parkı, bölge sakinleri için önemli bir sosyal alan olarak hizmet vermektedir. Şehrin kalabalığından uzaklaşmak isteyen bireyler için yürüyüş yolları, oturma alanları, yeşil alanlar ve çocuk oyun alanları gibi çeşitli donatılarla donatılmıştır. Bu park; bölgedeki diğer yeşil alanlar gibi ailelerin ve çocukların vakit geçirebileceği, komşuların bir araya gelerek sosyalleşebileceği ve bireylerin dinlenip spor yapabileceği bir ortam sunmaktadır. Parkın çevresinde; eğitim birimleri, çok sayıda konut yapısı, Kahramanmaraş Mimarlar Odası ve Kurtuluş Destanı Panorama Müzesi yer almaktadır (Şekil 31).

Şekil 31. Dinlenme Parkı 6 Şubat depremi öncesi durumu

Şekil 32. Dinlenme Parkı 6 Şubat depremi sonrası durumu

Sandalzade Bulvarı'ndaki Dinlenme Parkı'nın deprem öncesi kullanımına bakıldığında; konut yapılarının arasında ve merkezi bir konuma sahip olması nedeniyle, çevre halkı tarafından aktif bir şekilde kullanıldığı görülmektedir (Şekil 33). Park, günlük yaşamda dinlenme, spor yapma, sosyalleşme ve ailece vakit geçirme amaçlarıyla yoğun bir şekilde kullanılmaktaydı. Yürüyüş yolları, oturma bankları, çocuk oyun alanları ve spor aletleriyle donatılmış olması, parka farklı yaş gruplarından kullanıcıların gelmesini sağlamaktaydı. Aileler, çocuklarını güvenle oyun oynamaları için parka getirirken; yetişkinler ise spor yapmak veya doğayla iç içe zaman geçirmek amacıyla bu alanı tercih etmekteydi (Şekil 34). Bunun yanı sıra, parkta sosyal etkinlikler, küçük çaplı toplu buluşmalar ve yürüyüş gibi aktiviteler de gerçekleştirilebilmekteydi.

Şekil 33. Dinlenme Parkı'nda deprem öncesi, halkın park içindeki oturma birimlerini kullanması

Şekil 34. Dinlenme Parkı'nda deprem öncesi, çocukların park içindeki oyun ekipmanlarını kullanması

Parkın içinde bulunduğu yapı adasındaki tüm binaların depremde hasar alarak yıkılması nedeniyle (Şekil 35), yapı adası tamamen şantiye alanı olarak ilan edilmiş ve etrafı çevrilmiştir (Şekil 36). Bu nedenle, güvenlik açısından sahaya giriş yasaklanmış; parkın mevcut durumu görüntülenememiş ve fotoğraflanamamıştır.

Şekil 35. Sandalzade Bulvarı Dinlenme Parkı ve çevresinin deprem öncesi ve sonrası hali

Şekil 36. Dinlenme Parkı'nın da içinde olduğu şantiye sahası

4. SONUÇ

6 Şubat 2023 depremi öncesinde, Kahramanmaraş'taki parklar genellikle dinlenme, sosyalleşme, spor yapma ve çocuk oyun alanları gibi günlük aktiviteler için kullanılmaktaydı. Aileler ve arkadaş grupları; açık yeşil alanları boş vakitlerini değerlendirmek, yürüyüş yapmak, spor yapmak, piknik yapmak ve doğayla iç içe zaman geçirmek amacıyla tercih etmekteydi. Parklar; oturma birimleri, yürüyüş yolları, spor aletleri, çocuk oyun ekipmanları ve gölgelikler gibi çeşitli donatılar içermekteydi. Açık yeşil alanlardaki bitkisel düzenlemeler, kullanıcıların keyifli vakit geçirebileceği huzurlu bir ortam sağlamaktaydı. Bu parklar, mahalle sakinlerinin bir araya geldiği, komşuluk ilişkilerinin pekiştiği sosyal alanlar olarak işlev görmekteydi. Çocukların oyun oynayabildiği, yaşlıların dinlenebildiği ve gençlerin spor yapabildiği çok yönlü bir buluşma noktası niteliğindedir.

Deprem sonrasında parklar, şehir halkı için acil barınma alanlarına dönüşmüştür. Depremden etkilenen vatandaşlar için bu alanlara çadır kentler ve konteynerler yerleştirilmiştir. Parklar; geçici barınma,

toplanma, yardım dağıtım merkezi ile sağlık ve beslenme hizmetlerinin sunulduğu alanlar hâline gelmiştir. Acil durum nedeniyle çadır ve konteyner kurulumu için yapılan düzenlemeler, bazı parkların bitkisel düzenleme yapısının ve altyapı öğelerinin değişmesine, hatta tahrip olmasına yol açmıştır. Bu süreçte, bazı yürüyüş yolları ve oturma alanları geçici olarak işlev değişikliğine uğramış ya da tamamen kullanılamaz duruma gelmiştir. Parklar ve yeşil alanlar, afet sonrası dönemde toplumun dayanışma sergilediği mekânlar hâline gelmiş; bu alanlarda yardım dağıtımları yapılmış, psikososyal destek hizmetleri sunulmuş ve depremzedeler için güvenli bir toplanma noktası işlevi görmüştür. Böylece parklar ve yeşil alanlar, afet sonrası dayanışma ve kolektif iyileşme sürecinin merkezi konumuna gelmiştir.

6 Şubat 2023 depremi öncesinde sosyal aktiviteler ve dinlenme amaçlı kullanılan yeşil alanlar, deprem sonrasında hayati fonksiyonlar üstlenerek barınma, yardım ve destek merkezlerine dönüşmüştür. Deprem ardından normal yaşama dönüş sürecinde, parkların eski sosyal işlevlerine yeniden kavuşması zaman alacak bir süreçtir ve birçok alan kapsamlı bir yeniden düzenlenmeyi gerektirmektedir. Bu süreçte, yeşil alanların fiziksel ve işlevsel olarak iyileştirilmesi; toplumun ruh sağlığının desteklenmesi ve kent yaşamının yeniden inşasında kritik bir rol oynamaktadır. Kahramanmaraş 12 Şubat ilçesinde yer alan ve çalışma örneklem alanı olarak sunulan açık yeşil alanların eski fonksiyonlarına kavuşmalarının, yapılan gözlemler ve analizler doğrultusunda zaman alacağı ortaya konulmuştur.

Hangi afet türü olursa olsun, afet gerçeğiyle yaşamak insanlığın kabullenmesi gereken bir durumdur. Ancak bu durumu hiçbir şey yapmadan kabul etmek yerine; geçmişteki hatalardan ders çıkararak, doğaya karşı savaşmak yerine onun bir parçası olduğumuzu benimseyerek ve sistemin bütününe uyumlu çözümler üretmek için çalışarak, afetin olumsuz etkilerini hafifletebilir. Kahvecioğlu ve Selçuk (2025)'a göre; afet sonrası alanlarda kaynakların verimli kullanılması ve sürdürülebilirlik ilkelerine uyulması stratejisinin sağlanması oldukça önemlidir. Kahramanmaraş açık yeşil alanlarının sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı olarak deprem öncesi durumlarına döndürülmeleri bu kapsamda oldukça önemlidir.

Yaşanılan afetler, umutsuzluğa yol açmamalı; aksine, karşılaşılabilecek olası afetlerin etkilerini azaltabilecek yeni girişimlerin uygulanması için bir fırsat olarak değerlendirilmelidir. Kente ekolojik, ekonomik, sosyal ve estetik açıdan katkı sağlayan açık yeşil alanlar; afet sonrası üstlendikleri işlevler de göz önünde bulundurulduğunda, temel bir ihtiyaç olarak ele alınmalıdır. Bu doğrultuda, açık yeşil alan miktarları artırılmalı; yer seçimi ve tasarım süreçleri, afet sonrası kullanımları da kapsayacak şekilde planlanmalıdır. Deprem sonrasında gerekli olan ihtiyaçlar göz önüne alınarak açık yeşil alanlar; toplanma alanları, barınma alanları ve sosyal yardımlaşma alanları olarak hizmet edebilecek yeterlilikte tasarlanmalı ve sadece deprem için değil diğer doğal afetler (sel, taşkın vb.) anında ve sonrasında da kullanılabilir nitelikte olmalıdır. Doğal afetlerin oldukça sık yaşandığı ülkemizde “afet parkları” kavramı hızlı bir şekilde gündeme getirilmeli ve standartları ortaya konularak uygulanmaya koyulmalıdır.

KAYNAKÇA

- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. (2023, Şubat 6). Kahramanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen deprem hk. basın duyurusu-1. <https://www.afad.gov.tr/kahramanmaras-pazarcikta-meydana-gelen-deprem-hk-basin-duyurusu-1>
- Aksoy, Y. (2001). İstanbul kenti yeşil alan durumunun irdelenmesi. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
- Altun, F. (2018). Afetlerin ekonomik ve sosyal etkileri: Türkiye örneği üzerinden bir değerlendirme. Sosyal Çalışma Dergisi, 2(1), 2–3.
- Atalay, H. (2008). Deprem durumunda kentsel açık ve yeşil alanların kullanımı: Küçükçekmece-Cennet Mahallesi Örneği. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
- Aydemir, S. E. (2004). Kentsel açık ve yeşil alanlar rekreasyon. In Ş. Aydemir (Ed.), Kentsel alanların planlanması ve tasarımı (ss. 284–337). Akademi Kitabevi.
- Coğrafya Harita. (n.d.). (2025, Mayıs 15). Türkiye mülki idare haritaları. http://cografyaharita.com/turkiye_mulki_idare_haritalari.html

- Google. (n.d.). Kahramanmaraş 12 Şubat Stadyumu – Google Earth. (2025, 13 Mayıs). <https://earth.google.com/web/search/kahramanmara%C5%9F+12+%C5%9Fubat/@37.57456524,36.92013483,525.94352734a,6830.39328865d,30.0001359y,359.99999879h,0t,0r/data=Cj4iJgokCYJh05h2DUNAEVRUZUdvoUJAGQ5A4I57UJAIfFFVjRC1kFAKhAIARIKMjAyMi0wNC0xMBgBQgIIAToDCgEwQgIIAEoICNzW-ZwBEAA>
- Kahvecioğlu, B., Selçuk, S.A. (2025). Review of sustainable temporary housing and reuse strategy for post-disaster architectures: current trends and strategic gaps. *J. Eng. Appl. Sci.* 72, 8. <https://doi.org/10.1186/s44147-025-00581-4>.
- Kahyaoğlu, B. (2016). Tekirdağ Kentinde Doğal Afet ve Eğitim Parkı Planlaması Üzerine Bir Çalışma. Namık Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Tekirdağ.
- Korgavuş, B., & Ersoy, M. (2015). Kadıköy ilçesi kentsel açık ve yeşil alanlarının olası İstanbul depreminde yeterliliğinin irdelenmesi. In *International Burdur Earthquake & Environment Symposium (IBEES2015): Uluslararası Burdur Deprem ve Çevre Sempozyumu (Vol. 7, No. 9)*.
- Li, Q., Peng, S., Chen, Z., Du, H., Liu, Y. and Li, W. (2024). Resilience Evaluation and Renovation Strategies of Public Spaces in Old Communities from a Disaster-Adaptive Perspective. *Sustainability*, 16, 6823. <https://doi.org/10.3390/su16166823>.
- Liu, W., Xu, H., Wu, J., Li, W. and Hu, H. (2022). Measuring spatial accessibility to refuge green space after earthquakes: A case study of Nanjing, China. *PLOS ONE* 17(6): e0270035. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0270035>.
- Masoumi, M. (2017). Innovating a new idea namely: Disaster park (multi use park). *International Journal of Scientific Study*, 5(3), 5–10.
- Nalbantoğlu, O. (2000). Dikmen Vadisi konut ve çevre geliştirme projesi bağlamında, ülkemizde kentsel yenileme/dönüşüm proje modellerinin sorgulanması. In *Peyzaj Mimarlığı Kongresi (ss. 97–107)*.
- Sekban, D. U. G., & Acar, C. (2021). Determining usages in post-mining sites according to landscape design approaches. *Land Degradation & Development*, 32, 2661–2676. <https://doi.org/10.1002/ldr.3862>
- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü. (n.d.). (2025, 6 Mayıs). Parsel sorgu uygulaması. <https://parselsorgu.tkgm.gov.tr>
- Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. baskı)*. Seçkin Yayıncılık.